

CASATEJADA

REVISTA ANUAL DE CULTURA

SEPTIEMBRE DE 2007

NÚMERO 47

C. Reyes

RAMOS RUBIO, José Antonio y MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (2007): “Obras de orfebrería del siglo XVII en Trujillo y su comarca”, Casatejada. Revista anual de Cultura 47, 13-21.

DOI: 10.5281/zenodo.11208943

Obras de orfebrería del siglo XVII en Trujillo y su comarca

Por : José Antonio Ramos Rubio y Vicente Méndez Hernán

Fig.1- Cáliz del siglo XVII, Aldea del Obispo

Las piezas de orfebrería, conservadas en las parroquias, ermitas y conventos de la Tierra de Trujillo, nos ofrecen un amplio abanico de tipologías, de las que hemos llegado a catalogar hasta una treintena de variantes diferentes: ánforas, arquetas, atriles, bandejas, cálices, campanillas, candeleros, ciriales, conchas de bautizar, copones, coronas, crismas, cruces procesionales y de altar, cucharas, custodias, exvotos, incensarios, lámparas, navetas, patenas, pies de ostensorios, píxides, portapaces, portaviáticos y vijnajeras.

Todo este estudio, queda a su vez enmarcado dentro de la lógica evolución de los estilos. A establecer sus diferencias, así como los elementos particulares que los definen, dedicamos el segundo capítulo de este apartado, tomando los cálices, al ser la tipología de la que se conservan más piezas, como útil directriz, a partir de los cuales ejemplificar la teoría.

En lo que respecta a las marcas, la mayoría de las piezas localizadas carecen de troquel. Destaca, no obstante, la importancia que tuvieron en nuestra zona de estudio, al igual que en toda España, los talleres cordobeses, de donde proceden un gran número de las obras catalogadas entre la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos de la centuria siguiente, que hemos citado en orden a estudiar la evolución de los estilos.

Desde la muerte de Felipe II en 1598, y más aún, durante el gobierno de su sucesor, la platería hispana sufre un proceso de centralismo, derivado de la trascendencia que toma la práctica cortesana conocida como Estilo Purista o Estilo Felipe II. De su modo de hacer es definitiva la austeridad decorativa, que tras las primeras décadas del siglo XVII, en las que aún pervive el Manierismo geométrico, prescribe todo motivo ornamental.

En la forja de esta nueva manera tienen importancia capital los dictámenes de *Juan de Herrera*, cuya medida formación expresó magistralmente en los muros, volúmenes, aristas y paramentos continuos, del Real Monasterio de

San Lorenzo de El Escorial. Durante parte del siglo XVII, sus presupuestos perviven a través de personalidades como las de los importantes arquitectos cortesanos *Francisco de Mora* y su sobrino, *Juan Gómez de Mora*, en cuyas obras finales, sin embargo, advertimos un juego de volúmenes a través de los que romper la normativa y el severo canon clásico.

Asimismo, esta frialdad y austeridad decorativas tienen su fundamento en las leyes suntuarias dictaminadas durante los reinados de Felipe II y Felipe III⁽¹⁾. Prescripciones que tratan de poner remedio y solución a los desmesurados desfases presupuestarios, lógicos dentro de tan vasto Imperio, cuyo resultado final es una situación de continua bancarrota. Si bien es cierto, por el contrario, que tales preceptos contra el lujo estaban dirigidos mayormente al campo civil y no tanto al religioso, cuya demanda de ornamentos religiosos no se ve mermada, sino que incluso se acrecienta. Sólo así explicamos el amplio número de vestigios que de estos años guarda la Comarca de la Serena en sus parroquias y ermitas⁽²⁾.

Ante la carencia de amplios repertorios ornamentales que habían distinguido las etapas precedentes, los orífices centran su cuidado en la riqueza compositiva que les permite el soberbio juego al que ahora someten los volúmenes. Amén de ésto, implantan y manejan en muchas piezas modelos arquitectónicos, cuyos órdenes clásicos, dórico y jónico sobre todo, cobran protagonismo singular. Pensemos en los patrones utilizados para los castilletes de custodias o cruces procesionales; línea ésta de la que tenemos excelentes paradigmas en el ostensorio custodiado en la iglesia parroquial de Garciaz.

Implicando los años finales del siglo XVI, la orfebrería purista extiende su dominio hasta los comedios de

la centuria del seiscientos, toda vez que alarga su vigencia hasta las primeras décadas del siglo XVIII, donde ahora convive con modelos puramente barrocos. El rigorismo y la frialdad, procedentes de netas formas estructurales compuestas a partir de aristas frías y cortantes, amén de precisos elementos sometidos a medición regulativa, presiden siluetas como la del cáliz que de la primera mitad de la centuria guarda la iglesia de Aldea del Obispo, con cabujones, o el que tiene la parroquia de Belén de Trujillo, con marcas de Toledo. Una copa cuyas robustas formas contrastan con las más estilizadas de aquel otro conservado en el convento de San Miguel de Trujillo, ya de finales del siglo XVII, o el de la parroquia de Santa Marta de Magasca.

Particular de este género es la peana circular, suficientemente ancha y escasamente moldurada, que contribuye a consolidar la estabilidad que de por sí se desprende de este tipo de obras. Sirve de asiento singular para un astil incluido en un conjunto, en el que se mantiene la proporción sexquiáltera de Juan de Arfe, que acaso aumenta en altura y trasciende en una mayor proporción del vástago central, que cobra realce aún en perjuicio, unas veces de la copa, y otras del pie. A tal efecto contribuye el empleo generalizado que se viene haciendo del torno desde finales del siglo XVI y primeros años de la nueva centuria.

Un componente típico del estilo purista es el pequeño cilindro, o tamborcillo, desde el que el mástil de la pieza da comienzo a su recorrido y en cuyo promedio abraza un nudo periforme en apariencia, que a su vez se ve coronado de un toro circular. Desde esta moldura convexa, un vertiginoso adelgazamiento nos hace desembocar la vista en la copa que culmina la hechura, y en la que generalmente se imprimen amplias proporciones.

1.- Pragmáticas como la del 19 de marzo de 1593, únicamente permitían la fabricación de objetos destinados al culto religioso. Le quedaba prohibido al platero el intercambio y fabricación de todo tipo de enseres destinados al ajuar doméstico, tales como buFetes, escritorios, rejuelas, etc. Idéntico espíritu primó en la pragmática de 2 de junio de 1600, donde ya se prohíbe hacer piezas de oro, plata o algún otro metal con relieves que contengan personajes o figuras, por lo que es clara la nueva y severa directriz que desde la Corte se está imponiendo al resto de la Península. *Ibid.*, 63.

2.- Circunstancia a la que están cooperando las grandes cantidades de plata que arribaban a Sevilla, provenientes desde el siglo XVI de Potosí; si bien es cierto que gran parte de este metal estaba destinado a cubrir las deudas que el Imperio continuamente generaba con los banqueros genoveses, tampoco debemos dejar escapar el hecho de que una gran parte quedaría destinada al culto religioso; a partir de esta razón, también puede explicarse el tremendo grosor que en estos momentos adquiere la chapa de plata. *Vid.*, E. J. HAMILTON, *El tesoro americano y la revolución de los precios en España. 1501-1650* (Barcelona, 1975), cap. II, «Importaciones de oro y plata americanas», 23-59.

Pero el elemento decorativo que toma carta definitiva durante el Purismo, y que en parte contribuye a su definición, es la aplicación de esmaltes. En su introducción destaca sobre todo el de tipo champlévé⁽³⁾, aunque tampoco se descarta el modelo cloisonné. Dis-

Fig. 2.- Cáliz del siglo XVII, Belén de Trujillo

puestos en cabujones circulares, ovales, rectangulares o romboidales, habitualmente en número de cuatro (pie, astil, sol, subcopa, etc.), suelen exhibir repetidamente el color azul turquesa, que por regla general es opaco. Junto a éste, y con el propósito de introducir en las obras un juego policromo que anime en cierto grado los perfiles, se añade una gradación de irisaciones entre las que el verde, el rojo, el blanco o el color de la miel, cuentan con importancia.

Del mismo modo, adquiere cierta generalización la costumbre de engazar en los cabujones piedras, que por lo común son falsas. Así acontece con el grial que tutela la parroquia de Aldea del Obispo, fechable en el siglo XVII. Un total de dieciséis cabujones se adjudican tanto al pie como a la base, sirviendo de marco para las piedras de color azul pálido que lo aderezan. En esta línea también cabe hacer mención del cáliz conservado en la parroquia de Belén de Trujillo.

Con el tiempo, las cinco categorías antitéticas que Henrich Wölfflin definió para el estilo barroco se van imponiendo al que se alzaba ya como un lenguaje agotado, falto de toda aquella axiomática resolución que hubiera sido necesaria para brindarnos un renovado lenguaje, a partir del cual plantear alternativas a las estructuras pensadas, medidas y frías del estilo purista.

La imposición del nuevo estilo conocerá, sin embargo, una primera etapa de transición, definida por la confluencia que en una misma creación tienen los dos titanes estilísticos (Purismo y Barroco) que ahora comparten vigencia. Si bien se conserva aún la estructura generada durante la primera mitad de la centuria, es cierto, por contra, que a ella se adhiere, a modo de película decorativa, un tipo de exorno en cuyo proceso constitutivo prima el decidido protagonismo que adquirirá inmediatamente la Naturaleza.

3.- Gran tradición cuenta en este sentido nuestro país, porque fue el creador de este tipo de esmaltes durante el románico, y sobre todo de un tipo de estructuras muy concretas que luego se difundieron a los no menos importantes talleres de Limoges. Vid., J. HERNÁNDEZ PERERA, *Los esmaltes románicos y su origen español*, en «Goya», n.º 11 (1956), 297-303. A su vez, la técnica esmaltada cuenta con precisos antecedentes que bajo el influjo del arte bizantino se crean en los territorios de su imperio, hacia finales del siglo X y principios del XI. Una buena muestra de este tipo de obras las tenemos representadas en los catorce esmaltes celulares que, procedentes de la antigua colección Svenigorodskoi, se conservan en la actualidad en el Museo Lázaro Galdiano. Vid., Wachtang DSHOBADZE ZIZICHWILI, *Esmaltes celulares en el Museo Lázaro Galdiano*, en «A. E. A.», n.º 102 (1953), 119-124. Más cercano en el tiempo tenemos el importante antecedente que para esta serie de técnicas impuso Juan de Arfe, en cuyo arte y estilo empiezan a utilizarse de forma paulatina los esmaltes verdes, azules e incluso policromos. Tal es así, que hoy en día está considerado en cierto modo como el iniciador del estilo Purista, dada la sensación de estabilidad y sencillez de líneas que nos transmite su obra.

De este modo, y conforme a la clasificación de don Diego Angulo, la primera fase de este estilo mediterránea estaría constituida por una etapa previa, en la que a modo de antesala, confluyen los presupuestos de ambos estilos (Clasicismo y Barroco), dando lugar a una serie de piezas en las que el elemento vanguardista se pone de manifiesto a través de la decoración que cubre sus superficies. Cronológicamente se extiende desde los comedios del siglo XVII hasta 1675-1680, siendo en sí una etapa protobarroca, que tiene su correspondencia en los derroteros por los que en estos instantes discurren las producciones arquitectónicas, escultóricas, retablisticas..., etc..

Si bien conviven con las estructuras prebarrocas modelos previos de la estilística purista, también es cierto que advertimos la presencia de notas evolutivas, toda vez que los nudos o manzanas utilizan la forma semiovoide, a la que dinamiza el ensanchamiento de los platos. En estos momentos tiene su punto de origen el nuevo tipo de macolla que, poco después, se convertirá en la definitoria de la nueva expresión que se está gestando; aún compartirá durante algunos años el protagonismo impuesto por la resistencia a desaparecer que ejercen un cierto número de molduras, de entre las que destaca especialmente el imponente toro purista.

En lo que respecta a la ornamentación, elementos manieristas llegados a través del purismo, comparten su vigencia con otros, como el acanto, que empieza a ser protagonista en lo que es sobre todo la manzana de la pieza. A ello se unen los rectángulos, óvalos, rombos de lados curvos... Paulatinamente van desapareciendo los cabujones, que sin embargo no llegan a abandonarse del todo.

Aunque el nuevo estilo carezca aún de la unidad que lo define, desde 1680 el Barroco se muestra en todo su esplendor, perviviendo, una vez traspasada la frontera de 1750, en los caprichos, deleites y bagatelas del Rococó. Los contornos de las obras se van haciendo poco a poco mucho menos duros, proclives a susti-

uir las precedentes aristas afiladas y el resalte de los volúmenes arquitectónicos por la suavidad de la curva ondulante, que devendrá ulteriormente en la consideración de la obra total. Una labor en la que las molduras, las estructuras integrantes, los elementos decorativos..., quedan fusionados; de ahí se deriva el que no sea la suma de partes a la que el Clasicismo nos tenía acostumbrados, el resultado final que se desprende de la contemplación de la pieza, sino la integración de un todo dentro de un conjunto fusionado⁽⁴⁾.

De tal discernimiento se deriva que las peanas, que prosiguen con su hechura circular, cuenten en su parte central con una base troncocónica a través de la cual fusionar e integrar en una misma sección, el final del pie y el principio del astil. Una tendencia hacia esta evolución demuestra la distribución que presenta uno de los cálices que posee el convento trujillano de Santa Clara: aún perviven formas plenamente puristas, sobre todo en la peana y vástago central que, sin embargo, tiende a unirse imperceptiblemente al primero a través del amplio tambor inicial que sustituye al reglamentario cilindro purista, a su vez con gallones convexos. A pesar de todo, es evidente el mayor protagonismo que cobran los platos que se superponen a partir de la macolla, al igual que también lo es la incipiente decoración que cubre aún partes netamente diferenciadas.

Un mayor grado de fusionismo exhibe otro de los cálices conservados en la parroquia de Belén de Trujillo, por cuyas formas voladas lo incluimos en las primeras décadas del siglo XVIII. Nos viene muy bien a la mano esta interesante pieza, pues a través de ella comprobamos la vigencia e importancia de la decoración realizada a buril, a través de la cual recrear elementos que tienen su punto de arranque original en el Manierismo: tal es el caso de la ce que, conviviendo con la ornamentación naturalista, es proclive a experimentar un abultamiento y una carnosidad naturalistas, definitorios del estilo Barroco.

En otras ocasiones sin embargo, obras como uno de

4.- Así lo puso de manifiesto M^o J. SANZ SERRANO, *La orfebrería sevillana del Barroco (Jerez de la Frontera, 1977)*, I, 196, nota 7, cuando definió el fusionismo como "la tendencia a unificar en un todo múltiples pormenores, asociando y mezclando elementos incluso contradictorios". "Es quizá", continúa afirmando, "la característica más acusada del barroco, no sólo en las artes aplicadas, sino también en la literatura". Citando a su vez, H. HATZFELD, *Estudios sobre el Barroco (Madrid, 1964)*.

los cálices lisos conservados en el convento de Santa Clara, en Trujillo, constituyen un vivo ejemplo de la vigencia que durante el último cuarto de la centuria tienen las estructuras puristas; orden que rebasará en muchos puntos los límites del siglo XVII, para hacerse presente incluso en los años del setecientos.

Característicos de la orfebrería barroca es el uso y abuso que se hace del torneado para la confección de los astiles, que pasan a estar constituidos por múltiples molduras que entran a formar parte de su composición. Ya lo exhibían los dos ejemplos anteriores que hemos citado para el caso del convento trujillano de Santa Clara, o el de San Miguel, en la misma localidad.

Por lo tanto, y tratando de sintetizar, digamos que los cálices de la segunda mitad del siglo XVII aún dependen plenamente de las estructuras puristas, si bien las peanas inician un proceso evolutivo que las hace tender hacia su unión imperceptible con el astil. Un vástago central, y según hemos comprobado en la Comarca de la Serena, que no se desprende tan fácilmente del cilindro de inicio, si bien en su hechura los platos se irán complicando en extremo gracias al uso del torneado.

Es pues evidente el conservadurismo al que se inclinan las zonas más alejadas de los centros vanguardistas. Pero también es sintomático, no sólo de la pericia del orifice, o de su mayor o menor contacto con los nuevos presupuestos, sino de la disponibilidad que en ese determinado momento tuviera el caudal de la parroquia, siempre proclive a contratar y adquirir piezas parcas en ornato ante la facilidad que tal circunstancia llevaba implícita para su compra. Para estos momentos se han generalizado ya los listeles de las copas, que con mayor frecuencia se insertan en su tercio o tercer cuarto inferior.

Candeleros

Junto a las lámparas y los ciriales, los candeleros, los portabujías de la Edad Media y la Edad Moderna, e incluso de la época actual, se ponen de moda sobre todo a partir del siglo XVIII; pero como bien demuestra la colección de platería de la iglesia parroquial de Santa María de Trujillo, tuvieron asimismo un gran predicamento durante el siglo XVII. De este momento cronológico se conservan en el expresado templo un total de seis pie-

zas agrupadas en juegos de dos, de tres e incluso alguna que queda individualizada, probablemente por pérdida, extravío o fundición de la que acaso fuera su pareja.

Un total de seis candeleros (cuya cronología se extiende desde el siglo XVII hasta las primeras décadas de la centuria del setecientos) evidencia la importancia que estos ejemplares tenían para el desarrollo del culto. Pero no menos substancial es la simbología que en torno a esta hechura se ha creado a lo largo de la Historia y que nos remite al emblema de la luz espiritual como simiente de vida y salvación eterna. Tenemos su origen tipológico en el candelabro de oro que formaba parte del Tabernáculo, donde primitivamente el Señor se reunía con su pueblo. Situado en el lado sur de este sacro lugar, estaba compuesto en un principio de seis brazos, de cada uno de los cuales deriva el origen estructural y simbólico de este tipo de pieza. Un antorchero de oro que en su origen desprendía una riqueza y belleza inusual, según intuimos de la imagen que el Libro del Éxodo nos ofrece: *"Harás también un candelabro de oro puro. Harás de oro macizo el candelabro, su pie y su tallo. Sus cálices -nudos y flores- formarán cuerpo con él. Saldrán seis brazos de sus lados: tres brazos de un lado y tres del otro. El primer brazo tendrá tres cálices en forma de flor de almendro, con nudo y flor; también el segundo brazo tendrá tres cálices en forma de flor de almendro, con nudo y flor; y así los seis brazos que salen del candelabro. En el mismo candelabro habrá cuatro cálices en forma de flor de almendro, con sus nudos y sus flores: un nudo debajo de los dos primeros brazos que forman cuerpo con el candelabro; otro, debajo de los dos siguientes, y un tercero, debajo de los dos últimos brazos; así con los seis brazos que salen del candelabro. Los nudos y los brazos formarán un cuerpo con el candelabro. Todo ello formará un cuerpo de oro puro macizo. Harás sus siete lámparas que colocarás encima de manera que den luz al frente"*⁽⁵⁾.

En el primer templo, en el Templo de Salomón, eran diez los candelabros que formaban parte del ajuar litúrgico⁽⁶⁾, luego reducidos a uno sólo en el Segundo Santuario; fue éste el que tras la conquista y destruc-

5.- Éxodo, 25, 31-37.

6.- Reyes, I, 7, 49.

ción de Jerusalén en el 70 d.C., fue llevado como trofeo a Roma y aún hoy en el arco de Tito puede contemplarse, junto con el Arca de la Alianza. Este candelabro permanecería en la mítica ciudad hasta el año 534, momento en el que el general de Justiniano, Belisario, lo llevó ante su presencia, perdiéndose para siempre las huellas de este preciado tesoro.

Simbólicamente, el testimonio de Dios en la Tierra queda representado a través de los candeleros⁽⁷⁾, cuya luz es símbolo del mismo Jesucristo, según nos afirma San Juan: *"Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida"*⁽⁸⁾.

Tipológicamente este tipo de piezas, al igual que otras, tales como las vinajeras con salvilla, los atriles o las mismas cruces de altar que posteriormente veremos, si bien se utilizan de forma genérica desde el siglo XVI, adquieren durante la centuria siguiente un desarrollo y auge especial, aunque no tanto como el que experimentan en el siglo XVIII y, sobre todo, durante el estilo Rococó.

Centrándonos en las obras citadas de la trujillana parroquia de Santa María la Mayor, gran parte de ellas procedentes de Córdoba, arrancan de una amplia base o pie donde la escasez de molduras y longitud de diámetro son dos características afines al estilo purista en cuyo seno nos estamos moviendo. El vástago central se inicia por el tamborcillo que recibe en su base, y a su vez es marco para la macolla de tipo periforme con listel inserto en el inicio de su tercio superior. De aquí parte el balaustra propiamente dicho, a través del cual se relaciona esta parte de la obra con la arandela final; queda resuelto dicho vástago a través de un adelgazado cilindro.

7.- Apocalipsis, 1, 12 y ss.

8.- Juan, 8, 12.

9.- J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, *La Escultura Barroca en España* (Madrid, 1991), p. 22.

10.- Alba ÍBERO, *Imágenes de la maternidad de la pintura barroca*, en Isabel PÉREZ MOLINA, Marta VICENTE VALENTÍN, Eva CARRASCO DE LA FUENTE, y Antonio GIL, *La Mujer en el Antiguo Régimen, Imagen y realidad* (s. XVI-XVIII) (Barcelona, 1994), 101.

11.- El portador de la corona, sea santo o imagen mariana, siempre está por encima del hombre, dado que en su simbolismo entran a formar parte tres factores fundamentales. En primer lugar, por su situación en el vértice de la cabeza siempre le confiere una significación preeminente, pues no solamente comparte los valores de la cima del cuerpo humano, sino también los más trascendentales. Por su forma circular, la más perfecta de cuantas se conocen, hace que el que la lleve participe de la naturaleza celeste, uniendo en su persona lo que está por debajo de él y por encima, pero siempre marcando una prístina frontera, que radica en la promesa de vida eterna que en sí misma siempre lleva consigo la corona. Por último, en ella quedan fundidas las insignias del poder y de la luz, acercándonos, y al mismo tiempo distanciándonos, de aquella persona que ha sido dotada de este perfecto símbolo. Vid., J. CHEVALIER, *Diccionario...*, o. c., 346-347.

Coronas

Es sobre todo durante el siglo XVII cuando la corona, destinada a culminar la cabeza de un santo patrón o de alguna imagen mariana, adquiere indudable auge. La explicación para este fenómeno está en la exaltación que de los mártires acometió el Concilio de Trento, al considerarlos como verdaderos mediadores entre los mortales y Cristo. "Era el reconocimiento de que Dios actúa a través de los hombres y de que la santidad se puede adquirir. No puede ofrecerse mayor esperanza a los creyentes"⁽⁹⁾.

No hay que dejar pasar por alto la importancia adquirida por el culto a la Virgen, profundamente abandonado desde la Contrarreforma y a partir del cual tales figuras recuperan su "carácter más estrictamente religioso, intentando dotarlas de un sentido cristiano indudable que las diferenciase de las imágenes renacentistas demasiado desacralizadas"⁽¹⁰⁾; pero al mismo tiempo, la Virgen, dotada de su corona, no debe dejar de perder su carácter celeste, próximo a los hombres, pero siempre por encima de ellos⁽¹¹⁾. Muy probablemente por estas razones encontramos en la iglesia parroquial de Capilla un jugoso juego de seis coronas, todas ellas del siglo XVII, y que constituyen el único ejemplo de esta rica tipología en nuestra comarca.

Estructuralmente, siguen la forma común de este tipo de hechuras que, en virtud a adaptarse a la cabeza de la imagen para la que estuvieran destinadas, cuentan con una lógica sección circular. Algunas de ellas presentan diademas intermedias que colaboran a tal finalidad, pero sin llegar al tipo de corona imperial generalizado a finales del siglo XVII y durante la centuria del setecientos.

Para los cincuenta primeros años del seiscientos anotamos la botina corona, fechada en 1653, que se conserva en Campolugar. El cincelado, y más aún el calado, han intervenido en el perfil de unos elementos decorativos que forman parte integrante de la estructura de la pieza: entre éstos destacan sobre todo las recurvadas y planas ces bajorrenacentistas, que segmentan todo el perímetro de la misma. En la diadema inferior destaca la presencia de los rombos, un motivo geométrico propio del Purismo y también de ascendencia manierista. También del siglo XVII son las coronas de la Virgen y el Niño que integran el ajuar litúrgico de la parroquia de Garciaz.

Mucho más sencillas, como corresponde a la estética que renueva el barroco, es la corona, ya del siglo XIX, conservada en la iglesia de Belén de Trujillo.

Crismeras

En la religión cristiana el aceite siempre ha sido un elemento muy relacionado con el culto y con los miembros que formaban e integraban la comunidad. En el Deuteronomio encontramos claras alusiones al aceite con el que Dios iba a enriquecer y dotar a su pueblo, por lo que desde estos momentos empieza a tener una connotación de elemento especialmente valorado. El aceite es un fruto valioso de la tierra que era empleado para muy diferentes usos: el de servir de alimento⁽¹²⁾, proporcionar el combustible necesario para las lámparas⁽¹³⁾, como emoliente⁽¹⁴⁾ y, más aún, como ingrediente fundamental del aceite de la santa unción⁽¹⁵⁾, finalidad a la que se destina la tipología que ocupa las presentes líneas.

El pueblo de Israel recurría a los santos óleos para ungir a los sacerdotes y los reyes⁽¹⁶⁾: Saúl, David, Salomón o Joas, son ejemplos de ello; comúnmente también se usaban para ungir a los enfermos⁽¹⁷⁾ e incluso a los cadáveres⁽¹⁸⁾. En la tradición católica, son tres tipos de óleos los que se usan en la liturgia: el destinado a los recién nacidos⁽¹⁹⁾, a los catecúmenos y a los enfermos. Para contener el crisma se destinan precisamente las crismas, cuya forma estructural, como a continuación veremos, varía de unos momentos a otros, aunque en esencia, la tipología suele ser la misma: formada comúnmente por dos pequeñas cantimploras o anforillas, una de ellas dividida en dos, para así poder contener los tipos señalados.

múnmente por dos pequeñas cantimploras o anforillas, una de ellas dividida en dos, para así poder contener los tipos señalados.

Citemos las crismas de la iglesia de Puerto de Santa Cruz, de comienzos del siglo XVII. Se trata de dos anforillas unidas en un principio a un vástago central. Junto a éstas, llama la atención el gran número de crismas procedentes del siglo XIX, sin duda alguna, debido a la continua renovación a la que siempre ha estado sometida este tipo de pieza. Las tenemos en la iglesia de Belén de Trujillo (troquelada con las marcas de contrastía de *Diego de Vega y Torres* y de autor, *Antonio Ruiz de León*, hijo) y Madroñera (con la marca de *Diego de Vega y Torres*)

Cruces procesionales

A juicio de la mayoría de los investigadores que en la actualidad se dedican al estudio de la orfebrería religiosa, es la cruz procesional uno de los elementos del ajuar litúrgico a través de los que mejor seguimos la evolución de los estilos. No sólo era la tarjeta de presentación de cualquier parroquia sino el distintivo de un pueblo entero, que vertía en ella multitud de donaciones tratando siempre de rivalizar con el vecino. Esta es la causa explicativa de que muchos de estos tesoros hayan llegado a nuestros días intactos, salvo la puntualización concreta de incidentes bélicos.

Desde la muerte de Felipe II en 1598 la platería hispana sufre un proceso en el que las reverberaciones ornamentales bajorrenacentistas son sustituidas por una patente frialdad estructural, a cuyas líneas y fronteras se acoplan perfectamente los tímidos motivos decorativos que se resisten a desaparecer. Tal resolución purista desembocará en un agotamiento formal ante el cual se

12.- Crónicas, II, 11, 11.

13.- Éxodo, 35, 8.

14.- Lucas, 10, 34.

15.- Éxodo, 30; y 24, 25.

16.- Levítico, 8, 12. Samuel, I, 10, 1.

17.- Marcos, 6, 13.

18.- Marcos, 14, 8; y 16, 1.

19.- Ya San Juan nos recuerda que incluso los bebés llevan consigo la unción del crisma. Juan, I, 2, 20 y 27.

alzará el Barroco, cuyos presupuestos vuelven a enlazar con el exorno manierista, que de este modo pervive en la posterior evolución del estilo. Del siglo XVII, y dentro de esta línea, citemos la cruz procesional de la iglesia de Alcollarín, o la excelente cruz procesional de la parroquia de García, con una soberbia escultura del Crucificado. Aparte de los excelentes ejemplares que nos han llegado del siglo XVI, como son las cruces de Aldeacentenera o del convento de San Miguel en Trujillo, no hemos localizado en nuestra zona de estudio ningún otro ejemplar de este tipo.

Custodias

Ni que decir tiene que en la Tierra de Trujillo no hemos hallado ningún tipo de custodia de asiento, que en toda nuestra amplia región extremeña se reserva para tres puntos claves. De entre estos hay que destacar

Fig. 3. Cruz Procesional. Siglo XVII. García.

en primer lugar, y como ejemplo señero y particular de la Historia del Arte, la increíblemente desmesurada custodia que el platero vallisoletano *Juan del Burgo* realizó para la Catedral Metropolitana de Badajoz⁽²⁰⁾. Junto a este gran manifestador se sitúa, asimismo, en importancia el conservado en Herrera del Duque, o la custodia-sagrario de la parroquial de Ntra. Sra. de la Consolación de Azuaga. En ocasiones, estas grandes custodias llegaron a contar con portentosas andas a través de las cuales poder hacerlas procesionar por las calles españolas. En nuestra región extremeña no conservamos ninguna de estas andas aunque sí tenemos noticias documentales de las que para la Catedral de Plasencia fueron realizadas en el siglo XV y posteriormente masacradas el 25 de octubre de 1810 a manos de las tropas españolas que luchaban en la Guerra de la Independencia.

Otro historiador del arte que ha dedicado parte de su trabajo al estudio del corpus de las custodias españolas ha sido Manuel Trens⁽²¹⁾, que llega a hacer una división realmente profunda de los diferentes tipos. Este investigador, dentro de una división mucho más minuciosa, distingue las torres eucarísticas, típicamente góticas según el modelo difundido por *Enrique de Arfe*, y que tenían su precedente inmediato en aquellos altares de madera que normalmente estaban adosados a un pilar lateral y eran utilizados en Flandes para guardar el Santísimo Sacramento⁽²²⁾. Otro tipo constituyen las custodias-relicario, donde se vierten influencias góticas, procediendo algunas de ellas, tales como las de viril cilíndrico, de modelos alemanes. También propone la tipología de la custodia-copón, de doble uso, que solventaba la necesidad de encargarse al platero dos piezas

20.- J. HERNÁNDEZ PERERA, La Custodia de la Catedral de Badajoz, en «Actas del I Congreso Español de Historia del Arte» (Trujillo-Cáceres, 1977). Juan Miguel LARIOS LARIOS, Iconografía Eucarística en la custodia de la Catedral de Badajoz, en «Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños». T.º I, Historia del Arte (Cáceres, 1981), 135-155. Francisco TEJADA VIZUETE, La plata en la Catedral de Badajoz (Badajoz, 1988).

21.- Manuel TRENDS, La Eucaristía en el Arte Español (Barcelona, 1952), 302-316. IDEM, Las custodias españolas (Barcelona, 1952).

22.- F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Los Arfe. Escultores..., o. c., 21.

por separado, ahorrando con una lo que dos hubieran costado; este tipo se logra fácilmente, dado que tan sólo hay que añadir el viril a la tapa del copón por medio de un espigón que lo introduzca en el hueco de la cruz del remate. El cáliz-custodia se estructura a través del acople del viril a la copa del vaso sagrado mediante una lámina de plata sujeta en la base; qué duda cabe que esta bonita tipología, de carácter puramente español, está ahondando en ese significado simbólico que relaciona el Cuerpo de Cristo, expuesto en la custodia, con la Sangre Divina que contiene el cáliz. La última tipología que propone este investigador, la custodia de sol, es la que domina y prevalece en los ostensorios conservados en las parroquias, ermitas y conventos de la Comarca de la Serena, dado que fue realmente el tipo que más difusión adquirió en toda España, después de que surgiera en el último cuarto del siglo XVI. Estructuralmente, se conforma a través de un basamento, pie o peana, que puede ser circular o cuadrangular, según los casos y las zonas, y del que parte un astil que desemboca inmediatamente en el viril o sol propiamente dicho, adornado con un amplio elenco de rayos radiales, objeto de la evolución estilística a lo largo del tiempo. Es éste el mismo tipo de custodia a la que se refería Gascón de Gotor⁽²³⁾ cuando hablaba del ostensorio portátil o de manos, constituido por el disco solar radiado, amén de todo el resto de elementos ya referidos. Dentro de las custodias procesionales amplía la clasificación de *Juan de Arfe y Villafañe*, distinguiendo entre las de templete y las de ciprés, de gran predicamento en la región levantina.

No conservamos en nuestra tierra ningún ejemplo de custodia del siglo XVI siendo, sin embargo, de gran interés las que de la siguiente centuria nos han llegado. Del estilo purista hemos encontrado el bonito ejemplar que custodia la parroquia de Garciaz. Se trata de un bello ostensorio en forma de templete, asentado en una base de forma cuadrangular, como es típico en el estilo Purista, y un astil en el que ya podemos advertir la importante molduración que va a sufrir esta zona de la pieza a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Lleva las cuatro campanillas pendientes del ostensorio, necesarios en otro tiempo para advertir a los fieles del paso del Santísimo Sacramento.

Incensarios

Estructuralmente, el incensario presenta una tipología adaptada a la finalidad para la que fue creado: la de quemar el incienso depositado sobre las brasas que dentro del mismo se colocan. Por tal motivo, cuenta en su parte inferior con un braserillo en forma de cuenco más o menos profundo, sobreelevado del suelo a través de un pie de no mucha altura. Sobre él se fija un cuerpo de humo cuya primera sección, generalmente cilíndrica, presenta un entramado calado ante la evidente necesidad de dejar salir las emanaciones de la combustión que se produce en el seno del hogar inferior. Una pequeña cupulilla, también calada, cubre esta primera sección; suele terminar en la argolla de la que a su vez pende una de las cinco cadenas que unen el turíbulo con la chapa superior, a través de la cual balancearlo en el aire y desprender así por todo el cuerpo de la iglesia el aroma perseguido. Ante el evidente carácter sagrado que lleva consigo tal acto, en algunas ocasiones se han tomado como símbolo de Cristo los árboles que producen el incienso.

De los incensarios catalogados, merece destacarse por su calidad el que custodia la parroquia de Herguizuela, del siglo XVII y sin marcar. Sobresale en esta obra el tremendo grosor empleado en la chapa de plata a partir de cuyo modelado se esculpen los elementos ornamentales que, fundamentalmente, son de trazado geométrico: óvalos, rectángulos de lados curvos, rombos..., etc.. Otros motivos, como las recurvadas *ces*, se dibujan en la chapa a partir de la labor que permite el buril. Estructuralmente, es lógico que el pequeño braserillo no presente una malla calada reservada, sin embargo, al cuerpo de humo y tronco de cono que lo corona a modo de bella pirámide herreriana.

23.- A. GASCÓN DE GOTOR, *El Corpus Christi...*, o. c., 45.